

Título: *20000km motor oil*

Ficha técnica:

Año: 2023.

Materiales y técnica: Raíz de árbol sobre 3,75 litros de aceite usado, vibrando mediante altavoz de contacto, situado debajo de la bandeja que los contiene y que reproduce el sonido de un motor diesel durante el recorrido Treto-Leioa-Treto.

Dimensiones:

100cm x 100cm x 2,5 cm(bandeja)
60cm altura con raíz árbol.

